

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВНИЯ

¹Гулямов Саидахрор Саидахмедович, ²Шермухамедов Аббас Таирович

¹Академик, профессор, доктор экономических наук, Центр переподготовки кадров и статистических исследований Госкомстата Республики Узбекистан, заведующий кафедрой «Информатика и бухгалтерский учет»

²Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт технической квалификации г. Ташкента, доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Экономико-математическое моделирование»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378047>

***Аннотация.** Цифровые технологии стремительно развиваются и активно внедряются в систему образования. Для системы образования применение ИИ относительно нова, но достаточно перспективна. Применение технологий ИИ в вузах позволяет увеличить скорость обработки большого объема информации, по читаемым дисциплинам и освобождение от выполнения рутинных операций по составлению программ, тестов и текстов лекций по той или иной дисциплине. Среди отрицательных сторон применения ИИ являются развитие интеллектуальной лени среди лекторов. В статье рассматриваются вопросы применения ИИ для чтения курса по основам логистики.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта, нейросеть, образование, преподаватель, высшая школа.*

Введение. Сегодня от искусственного интеллекта (ИИ) в обучении ожидается развитие и поддержка адаптивной образовательной среды, которая способствует достижению образовательных результатов, персонализации учебного процесса и повышает уровень вовлеченности студентов к учебе.

Одно из направлений применения ИИ в системах обучения является методы, основанные на диалогах. Нами на примере преподавании дисциплины основы логистики в Совместном Белорусско-Узбекском межотраслевом институте технической квалификации использовали диалоговую систему обучения. В процессе подготовки к лекциям и практическим занятиям, нами с помощью ИИ подготавливали задания и упражнения по логистике. Для этого нами задавалась тема лекций, с учетом уровня сложности и формата как для студентов очного, так и заочного формам обучения. Для создания упражнений по дисциплины основы логистики применялась YandexGPT с использованием нейросети DeepL.

С применением ИИ нами были составлены планы занятий, учитывая тему лекций, что значительно сократило время на подготовку материалов для лекций, на создание слайдов по темам данной дисциплины, что сделали лекционные занятия более интересными. Учебные планы были составлены в чат-ботах на основе ChatGPT,

Как известно, нейросети анализируют данные, находят ошибки, предлагают рекомендации по исправлению, что экономит время преподавателя, при подготовке к чтению лекций. Для проверки и оценки домашних работ студентов нами использовали нейросети AI Grader, который анализирует тесты и письменные задания, даёт точные

оценки и Writefull, который находит и исправляет орфографические и пунктуационные ошибки, улучшает стиль текстов по той или иной дисциплине.

Презентации помогают представить учебный материал более наглядно и понятно, а на ручное составление слайдов нужно много времени. Для экономии по составлению слайдов нами использованы ИИ, который собирает информацию, структурирует её. Для студентов нейросети делают презентации с текстовыми блоками и четкими изображениями, с добавлением научных данных, диаграмм, графиков.

Методы исследования. В написании статьи нами были использованы общенаучные методы обобщения и анализа научных данных по методам образования.

Результаты исследования. Для составления презентаций нами использовались Tome, Prezo или Gamma - нейросети, которые создают слайды с текстом и картинками на основе заданных темы.

Нейросети создали персонализированные игры по основам логистики, которые делают обучение более интересным и эффективным, помогают удержать внимание студентов на данном предмете.

Как известно, нейросеть может генерировать неограниченное количество задач и тестов, что даёт возможность давать каждому студенту индивидуальные задания и не бояться, что они спишут друг у друга похожие задания или найдут готовые ответы по поставленному заданию.

Педагог самостоятельно определяет размер текста в ответе ИИ. Нами например, были составлены краткие содержания урока и при этом нейросеть автоматически сохранял тексты в формате PDF.

В процессе подготовки к урокам нами с помощью ИИ были созданы уникальные задания и упражнения и для этого было достаточно задать тему занятия, уровень сложности и формат.

С созданием упражнений для любых дисциплин отлично справляется YandexGPT.

Нами рассмотрены опыт применения ИИ в вузах СНГ, например, Московский городской педагогический университет (МГПУ) конце августа 2023 года разрешил студентам использовать технологии ИИ при написании выпускных квалификационных работ (ВКР) и результаты были хорошие: удачно была подобрана литература по теме, выполнен анализ использованных источников и обобщенный материал был представлен на высоком уровне.

В Национальном исследовательском университете экономики в 2024 году запустили конкурс решений, применяющих технологии ИИ, при подготовке ВКР. Студенты дипломных проектов подробно описали какие инструменты ИИ использовались в их работе, какие задачи были поставлены и как они были решены.

В Северном арктическом федеральном университете (САФУ) в 2024 году студентам разрешили использовать ИИ для написания ВКР, с условием, что, доля сгенерированной нейросетью информации не должна превышает 40% от всей работы и результат был хорошим.

В ИТМО решили дать диплом бакалавра даже если выпускник при написании ВКР сгенерировал код при помощи ИИ.

А в ВОЕНМЕХе отношение к применению ИИ при написании ВКР негативное, и за выявление таких случаев студент должен был полностью переделывать работу.

На Национальном портале в сфере ИИ и применения нейросетей в России отмечено, что перспективными направлениями ИИ в образовании являются:

- технологии адаптивного обучения;
- геймификация на основе ИИ;
- интеллектуальная робототехника; обучение работе с ИИ;
- микро- и нанообучение с помощью ИИ;
- сгенеративный ИИ;
- распространение ИИ на платформах массовых открытых онлайн-курсов.

В этой связи одной из актуальных задач в системе образования является повышение цифровой грамотности вузовских преподавателей в сфере ИИ и виртуальной реальности, а также определить эффективность использования технологии ИИ, и определить какие возможности для учебного процесса дают технологии ИИ.

Для исследования отношения преподавателей и студентов к применению ИИ в учебном процессе нами было проведено анкетирование среди преподавателей. Сбор данных осуществлялся посредством Яндекс-форм и был анонимным. Наиболее частные ответы о цели использования ИИ касались процесса обучения и около 40 процентов опрошенных преподавателей знает и использует возможности ИИ в своей работе.

Например, в Московском городском педагогическом университете [7] внедрили систему прогнозирования успеваемости студентов, основанную на технологии ИИ. Она в автоматическом режиме анализирует более двух десятков различных параметров обучающегося и на их основе предсказывает, как он закончит семестр. Благодаря применению системы удалось снизить число отчисленных в два раза (с 5 до 2,5%).

Например, СБЕР Университет уже использует геймификацию в обучении, когда участникам за качественные и выполненные в срок задания начисляется своя валюта Академии, которая может быть обмена на ценные материалы для учебы. В вузах воспользуются готовыми цифровыми сервисами, позволяющими привести дух соревнования у обучающихся.

Выводы. При использовании искусственного интеллекта в образовании педагог может задействовать в учебном процессе новые методы обучения, активно вовлекая студентов. Технологии ИИ позволят сделать более легким процесс администрирования в вузе, например, благодаря автоматизации процессов и анализу данных, переложив ряд рутинных операций и задач на ИИ. Использование технологий ИИ в высшем образовании является актуальным и перспективным направлением, которое при грамотном применении может способствовать повышению мотивации обучающихся и улучшить качество образования. В образовании ИИ помогает в персонализированном обучении, создавая адаптивные образовательные программы в зависимости от уровня знаний студента.

REFERENCES

1. Арбузова А. Каким Билл Гейтс представляет будущее искусственного интеллекта [Электронный ресурс] // РБК Life]. 27 декабря 2023. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/656989bb9a79477dc88bb3cc?from=copy>
2. ИИ грянул гром?.. Искусственный интеллект для высшей школы: угрозы и возможности [Электронный ресурс] // Аккредитация в образовании. 2023. № 146.